

Case study 3:

Economic effects of adapting critical infrastructure in the Mannheim metropolitan area

Lessons learned (in native language)

Work Package 3 – Deliverable 3.4

Delivery date: 31/03/2022

Dissemination Level: Public

Authors: Fraunhofer IAIS: Erich Rome, Daniel Lückerath, Katharina Milde

Lead beneficiary: NRI

Project full title: Unpacking climate impact chains - a new generation of climate change risk assessments

Grant Agreement number: 776608

Funding scheme: H2020-SC5-2016-2017

Project acronym: UNCHAIN

Project start date: 1st September 2019

Duration: 36 months

Title Lessons learned	Date 31/03/2022
Project title Unpacking climate impact chains. A new generation of action- and user-oriented climate change risk assessments (UNCHAIN)	Number of pages 9
Lead authors Erich Rome, Daniel Lückerath, Katharina Milde	Project leader Carlo Aall

Contributors

–

Short summary

UNCHAIN deliverable D3.4 is a collection of twelve reports describing the lessons learned in the twelve UNCHAIN case studies. This report presents the findings of Case Study 3, titled “Economic effects of adapting critical infrastructure in the Mannheim metropolitan area.” It describes how the Impact Chain based Climate Risk and Vulnerability assessment was applied in the case study, characterizes the results, and details the achieved innovations of the Impact Chain based method. Case Study 3 shows how to combine different levels of scale, by starting with relevant parts of existing German national Impact Chains, building regional Impact Chains based on these parts, and pinpointing risk factors from the regional Impact Chains to corporate units, processes, and activities (the corporate Value Chain). Regarding economic effects, the study assessed the impact of more frequent periods of low water of the Rhine River on costs of inland waterway transport of large volume goods for energy production.

Acknowledgements

Some parts of the German language text have been translated with www.DeepL.com/Translator (free version) from English text. The authors quality checked the automatic translation and made necessary corrections.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
Kurzbeschreibung der Fallstudie 3.....	4
Ausgewählte Wirkungskette.....	6
Adressierte Innovationsbereiche und Forschungsfragen	6
Ergebnisse der Fallstudie.....	7
Forschungsinnovationen	8
Referenzen	8

Einleitung

Der UNCHAIN-Bericht D3.4 ist eine Sammlung von zwölf Berichten, in denen die Erkenntnisse aus den zwölf UNCHAIN-Fallstudien beschrieben werden. Dieser Bericht präsentiert die Ergebnisse der Fallstudie 3 mit dem Titel „Wirtschaftliche Auswirkungen der Anpassung kritischer Infrastrukturen im Großraum Mannheim.“ Er beschreibt, wie die auf Klimawirkungsketten basierende Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung in der Fallstudie angewandt wurde, gibt eine Übersicht der Ergebnisse und beschreibt die erreichten Innovationen der Methode. Fallstudie 3 zeigt, wie man Risikoanalysen von verschiedenen Skalierungsebenen kombiniert, indem man mit relevanten Teilen bestehender nationaler Wirkungsketten beginnt, darauf aufbauend regionale Wirkungsketten erstellt und Risikofaktoren aus den regionalen Wirkungsketten auf Unternehmenseinheiten, Prozesse und Aktivitäten (die Wertschöpfungskette des Unternehmens) überträgt. Was die wirtschaftlichen Auswirkungen betrifft, so wurden in der Studie die Auswirkungen häufigerer Niedrigwasserperioden des Rheins auf die Mehrkosten des Inland-Schiffstransports von großvolumigen Gütern für die Energieerzeugung bewertet.

Kurzbeschreibung der Fallstudie 3

Inhalt der Fallstudie 3

Fallstudie 3 zielt darauf ab, die Methode der Wirkungskette für die Analyse von Klimawandelrisiken weiterzuentwickeln. In dieser Hinsicht unterscheidet sie sich von einer reinen Risikobewertung ohne Forschungsanteile, die lediglich darauf abzielt, Risikofaktoren und geeignete Anpassungsoptionen zu identifizieren. Zur Umsetzung des Fallbeispiels führten wir Stakeholder-Dialoge und Workshops zur Koproduktion von regionalen Wirkungsketten in einem Ballungsraum durch. Darüber hinaus haben wir eine quantitative Risikobewertung durchgeführt, die sich auf die wirtschaftlichen Auswirkungen von Niedrigwasser des Rheins auf die Mehrkosten des Gütertransports über die Binnenschifffahrt konzentriert. In der Fallstudie wurden nationale Klimawirkungsketten genutzt. Risikofaktoren wurden den Wertschöpfungsketten der einzelnen Interessengruppen zugeordnet, wobei eine Konsistenz über drei verschiedene Skalierungsebenen (national – regional – Unternehmen) angestrebt wurde.

Innovationen aus der Fallstudie

Gemeinsame Identifikation regionaler und individueller (pro definierter Betroffenheit) Klimarisikofaktoren im Zusammenhang mit häufigeren und längeren Perioden von Hitze, Trockenheit und Niedrigwasser des Rheins; gemeinsame Entwicklung regionaler Wirkungsketten, die mit den deutschen nationalen Klimawirkungsketten konsistent sind; Zuordnung von Risikofaktoren (Empfindlichkeiten, Kapazitäten, Auswirkungen) von regionalen Wirkungsketten zu Wertschöpfungsketten einzelner Stakeholder-Organisationen; Abschätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen von Niedrigwasser des Rheins (Mehrkosten für Frachttransport per Binnenschiff).

Studienbereiche

- Durch den Klimawandel bedingte Risiken und ihre sozioökonomischen Auswirkungen auf die Infrastruktur, mit Schwerpunkt auf Energieerzeugung und Binnenschifffahrt, sowie auf die Bevölkerung im Ballungsraum Mannheim, Deutschland

- Durch den Klimawandel bedingte Bedrohungen: häufigere und längere Perioden von Hitze, Trockenheit und Niedrigwasser des Rheins

Beteiligte Stakeholder

Wir haben die folgenden regionalen Akteure in unsere Risikobewertung einbezogen: kommunale Abteilungen (Klimaschutzleitstelle, Wirtschafts- und Strukturentwicklung, Stadtentwicklung, Gesundheitsamt, Berufsfeuerwehr), die Staatliche Rhein-Neckar Hafengesellschaft mbH, ein Logistikunternehmen, einen Energieerzeuger, einen Hersteller von Hygienepapier, sowie Forschende aus relevanten Fachgebieten. Die Bundesanstalt für Gewässerkunde trug mit Expertise und Daten zur Fallstudie bei.

Zusammenfassung der Datenerhebung

- Qualitative Daten wurden im Rahmen von Stakeholder-Dialogen und Workshops erhoben.
- Quantitative Daten, wie soziodemografische und sozioökonomische Daten, wurden teilweise
 - von verschiedenen Open-Government-Datenportalen und anderen frei und offen zugänglichen Quellen gesammelt,
 - von Stakeholdern zur Verfügung gestellt, und
 - von der Bundesanstalt für Gewässerkunde bereitgestellt.

Ergebnisse

Zwei validierte Wirkungsketten, eine Wirkungskette wurde Teil des Hitzeaktionsplans der Stadt Mannheim; Falldokumentation; Zuordnung einzelner Risikofaktoren zur Wertschöpfungskette eines Energieerzeugers; Wertschöpfungskettenmodell; Risikoanalyse; Excel-Tool zur Abschätzung von Mehrkosten für Frachttransport auf dem Wasserweg auf der Grundlage von Niedrigwasser-Charakteristiken des Rheins.

Fallstudienverantwortliche

Fraunhofer IAIS, Sankt Augustin. Beteiligte Forscher waren Daniel Lückerath, Katharina Milde und Erich Rome (alle Fraunhofer).

Kontext der Risikobewertung

In den letzten 70 Jahren (1952-2021) waren Dürren in Deutschland nur in einigen Jahren ein Problem und betrafen selten das gesamte Land. Vor dem Jahr 2010 traten im betrachteten Zeitraum 1959, 1960, 1964, 1973, 1976 und 2003 bedeutende Dürreperioden auf. Nach 2010 traten Dürreperioden häufiger auf. Drei Jahre in Folge (2018-2020) war praktisch das gesamte Land von Trockenheit betroffen (siehe Deutscher Dürre-Monitor unter <https://www.ufz.de/index.php?de=47252>). Das Jahr 2018 brachte auch eine extrem lange Periode mit extremem Niedrigwasser des Rheins mit sich, was zu einem deutlich reduzierten Güterverkehrsaufkommen auf Europas wichtigster Binnenwasserstraße und zu hohen wirtschaftlichen Verlusten für mehrere große Industrien entlang des Rheins führte.

Anpassungsmaßnahmen werden bereits ergriffen, sowohl in den Unternehmen – einschließlich der Infrastrukturbetreiber – als auch in der Politik. In den Unternehmen beziehen sich die Anpassungsmaßnahmen beispielsweise auf das Business Continuity Management, den Gesundheitsschutz der Beschäftigten, die gesicherte Wasserversorgung, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie eine verbesserte und intelligente Logistik. In der Politik hat das deutsche Bundesministerium

für Verkehr und digitale Infrastruktur einen Acht-Punkte-„Aktionsplan Niedrigwasser Rhein“ [1] zur Sicherung des Güterverkehrs auf dem Rhein herausgegeben. Eine deutsche Besonderheit ist die Tatsache, dass die Bundesregierung die nationalen Klimawirkungsketten ([4], [5]) in die deutsche Anpassungsstrategie [2] aufgenommen hat, die in zwölf Handlungsfelder gegliedert ist.

Ziele und erwartete Ergebnisse

Trotz des öffentlichen Bewusstseins für die Anfälligkeit von Infrastrukturen für extreme Wetterereignisse wurden nur wenige wirtschaftliche Bewertungen künftiger Infrastrukturentwicklungen unter verschiedenen Klimaszenarien entwickelt, wie bspw. kürzlich in [3]. Mehrere Gründe kommen dafür in Betracht. Darunter sind das Fehlen präziser und umfassender Daten; das Fehlen von Methoden zur Skalierung von der nationalen auf die regionale oder lokale Ebene; die Tatsache, dass Infrastrukturen allein schon ein komplexes System von Systemen bilden, das schwer zu analysieren ist; dass einige Analyseergebnisse aus Sicherheitsgründen vertraulich behandelt werden müssen; sowie die wirtschaftlichen Abhängigkeiten, die ein weiteres schwer zu analysierendes System von Systemen bilden. Fallstudie 3 befasst sich mit diesen Defiziten, indem mit der Stadt Mannheim und anderen regionalen Akteuren zusammengearbeitet wurde, um das Risiko für Industrie-, Dienstleistungs- und Logistikunternehmen abzuschätzen, das sich aus einer möglichen Reduzierung der Infrastrukturleistungen ergibt.

Ein spezifisches Ziel war es, die Risikoanalyse einerseits mit den allgemeineren nationalen Klimafolgenketten und andererseits mit dem Business Continuity Management der einzelnen Beteiligten zu verbinden, wobei drei Skalierungsebenen abgedeckt wurden.

Ausgewählte Wirkungskette

Einige UNCHAIN-Fallstudien – so auch Fallstudie 3 – haben mehr als eine Wirkungskette erzeugt. Im Fallstudienbericht (d. h. in diesem Bericht) wird nur eine solche Wirkungskette im Detail beschrieben. Für diese Dokumentation der Fallstudie 3 haben wir die Wirkungskette mit dem Titel „Risiko negativer Auswirkungen von längeren Dürreperioden und Niedrigwasser des Rheins auf Logistik und Infrastruktur im Ballungsraum Mannheim“ ausgewählt.

Adressierte Innovationsbereiche und Forschungsfragen

Fallstudie 3 zielte auf zwei Innovationsbereiche des UNCHAIN-Projekts ab: „Wirkungskettenmodell & Unsicherheit“ und „Sozioökonomische Szenarien“. Aufgrund erfolgreicher Anwendungserfahrungen in früheren Projekten wurde die Methode der „Koproduktion von Wissen“ gewählt, weshalb wir auch in diesem Bereich Innovationen anstrebten.

Es ist anzumerken, dass sich die Fallstudie über einen Zeitraum von zwei Jahren entwickelte, was zu einigen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Idee für die Fallstudie führte (der Fokus auf einen Seehafen und Binnenhäfen wurde auf Logistik und Infrastruktur in einem Ballungsraum am Rhein verlagert). Auch die spezifischen Inhalte mussten an die lokale Situation im Untersuchungsgebiet und den Anpassungsstand und -bedarf der beteiligten Akteure angepasst werden. In UNCHAIN wurden 21 Forschungsfragen formuliert, um den gesamten Forschungsprozess im Projekt zu leiten und den methodischen Wirkungsketten-Ansatz zu verbessern. Wir konnten die meisten der 12 Forschungsfragen, die wir ursprünglich als Kandidaten für die Fallstudie 3 ausgewählt hatten, beantworten, jedoch nicht alle.

Ergebnisse der Fallstudie

Erstens haben wir eine angepasste Visualisierungsmethode für Wirkungsketten entwickelt, indem wir das Konzept der „Wirkungsfelder“ einführten und die betroffenen Elemente, Empfindlichkeiten, Kapazitäten und Auswirkungen innerhalb dieser Felder gruppierten. Wir argumentieren, dass sich auf diese Weise feststellen lässt, welche Stakeholder-Gruppen sich mit welchen Auswirkungen entlang der Wirkungsketten befassen müssen. Dies wiederum ermöglicht es den Stakeholder-Gruppen zu ermitteln, wo Anpassungsmaßnahmen am effektivsten (kosten-)wirksam sein könnten, da Maßnahmen ermittelt werden können, die bereits zu einem frühen Zeitpunkt in der Wirkungskette umgesetzt werden können, um die Klimawandel-Auswirkungen im weiteren Verlauf zu verhindern oder zu mindern. Dieser Ansatz ermöglicht es auch, Empfindlichkeiten und Kapazitäten zu ermitteln, die einzelne oder mehrere Wirkungsbereiche beeinflussen, so dass Anpassungsmaßnahmen ermittelt werden können, die mehrere Wirkungsbereiche betreffen. Wir glauben, dass dies wiederum die Ermittlung der effizientesten Anpassungsmaßnahmen ermöglichen kann, d. h. Maßnahmen, die positive Auswirkungen auf mehrere Wirkungsbereiche haben können. In Kombination ermöglicht die Lokalisierung betroffener Elemente, Empfindlichkeiten, Kapazitäten und damit verbundener Anpassungsmaßnahmen innerhalb von (sich überschneidenden) Wirkungsfeldern die Identifizierung von Akteuren, die Maßnahmen ergreifen müssen (oder bereits ergriffen haben) und wo die (anfänglichen Investitions-)Kosten dieser Maßnahmen (derzeit) liegen, wodurch die Bemühungen (und Investitionen) einzelner Akteure und ihre Auswirkungen für alle Akteure des Infrastruktursystems transparenter werden.

Zweitens haben wir die regionale Klimarisikobewertung auf die nationalen Wirkungsketten und ihre Handlungsfelder gestützt. Aus Sicht der Wissens-Koproduktion hatte es zwei Effekte, dass wir mit der Erstellung der Wirkungskette nicht bei Null anfangen, sondern relevante Teile der allgemeineren nationalen (deutschen) Klima-Wirkungsketten nutzen: 1) Die Koproduktion begann mit konkreten Beispielen, wodurch vermieden wurde, „das Rad neu zu erfinden“ und den Fallstudienteilnehmenden der Einstieg in den Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertungs-Prozess erleichtert wurde, und 2) die resultierenden qualitativen Wirkungsketten sind mit den nationalen Wirkungsketten konsistent. Wir glauben, dass dies ein Vorteil für nachfolgende Anpassungsmaßnahmen sein kann, da sie mit Maßnahmen auf nationaler Ebene und potenziellen Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung gebracht werden können. Der erste Effekt deckt sich mit unseren Erfahrungen aus dem Horizon-2020-Projekt RESIN, in dem kommunale Interessenvertreter*innen häufig den Bedarf an anpassbaren „Blaupausen“ für die Wirkungskette artikulierten, um die Methode weniger zeitaufwendig und leichter zugänglich zu machen.

Drittens haben wir eine Methode entwickelt, um Risikokomponenten aus regionalen Wirkungsketten innerhalb der Wertschöpfungsketten einzelner Unternehmen zu verorten. Dadurch können die nationalen und regionalen Auswirkungen des Klimawandels auf einzelne Geschäftseinheiten und sogar einzelne Prozessschritte heruntergebrochen werden, was gezieltere Anpassungsmaßnahmen innerhalb von Organisationen unterstützt und eine Verbindung zwischen nationalen/regionalen Klimarisikobewertungen und Business Continuity Praktiken ermöglicht. Wir glauben, dass dieser Ansatz zu einer größeren Konsistenz der Klimarisikobewertungen über die verschiedenen Verwaltungsebenen hinweg führt.

Viertens haben wir eine Methode für die wirtschaftliche Bewertung von Klimaauswirkungen entwickelt, die einzelne (Auswirkungs-)Indikatoren unter verschiedenen Szenarien mit wirtschaft-

lichen Verlusten verknüpft und so eine Verbindung zwischen dem Wirkungsketten-basierten Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertungsansatz für die Wertschöpfungskette und dem Risikomatrix-Ansatz ermöglicht, der in der Business Continuity Praxis eine gängige und vertraute Art der Risikodarstellung ist. Wir argumentieren, dass der vorgestellte Ansatz prinzipiell für alle Arten von Auswirkungen verallgemeinerbar ist, vorausgesetzt, es sind ausreichend Daten verfügbar oder es sind Expert*innen verfügbar, die Werturteile abgeben können.

Forschungsinnovationen

Die in der Fallstudie 3 realisierten Forschungsinnovationen lassen sich zweien der fünf Innovationsbereiche des UNCHAIN-Projekts zuordnen.

Forschungsinnovation in Bezug auf die zentrale Methode der Wirkungsketten-basierten Klimarisiko- und Verwundbarkeits-Bewertung

Die in der Fallstudie realisierte Abbildung von Wirkungsketten auf die Wertschöpfungsketten von Unternehmen zur Ermittlung von Risiken und Anpassungsoptionen mit und für industrielle Akteure ist eine Erweiterung der ursprünglichen Methode, wie sie im Vulnerability Sourcebook [6] beschrieben ist.

Forschungsinnovation in Bezug auf die Koproduktion von Wissen

Die Verwendung bereits bestehender offizieller Klimawirkungsketten als Ausgangspunkt für Diskussionen stellt eine Verbesserung im Bereich Koproduktion von Wissen dar. Damit lässt sich bei der Risikobewertung Zeit sparen und die Konsistenz von regionalen und lokalen Klima-Risikobewertungen mit nationalen Vorgaben verbessern.

Referenzen

- [1] Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) (2019): *Aktionsplan „Niedrigwasser Rhein“ für zuverlässigen Transport*. Berlin, Juli 2019.
<https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/WS/gemeinsame-erklaerung-acht-punkte-plan-niedrigwasser-rhein.html>
- [2] Bundesregierung (2008): *Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel* vom Bundeskabinett am 17. Dezember 2008 beschlossen. Berlin, Deutschland, 2008.
<https://www.bmuv.de/download/deutsche-anpassungsstrategie-an-den-klimawandel>
- [3] Hänsel, S., Nilson, E., Patzwahl, R., Forbriger, M., Klose, M., Krieger, B. (2020): *Einflüsse naturgefahrenbedingter Streckensperrungen auf überregionale Verkehrsströme – Verkehrsträgerübergreifende Stresstestszenarien für die Region ‚Mittelrhein‘*. Schlussbericht des Schwerpunktthemas Fokusgebiete Binnen (SP-109) im Themenfeld 1 des BMVI-Expertennetzwerks (Simulation einer extrem langen Niedrigwasserperiode)
- [4] Umweltbundesamt (Hrsg.) (2019): *CLIMATE CHANGE 20/2019 „Folgen des globalen Klimawandels für Deutschland. Erster Teilbericht: Die Wirkungsketten in der Übersicht“* von M. Peter, M. Guyer, Dr. J. Füssler (INFRAS, Zürich). Dessau-Roßlau, September 2019.
- [5] Umweltbundesamt (Hrsg., 2016): *„Klimawirkungsketten Umweltbundesamt 2016“*. Dessau-Roßlau, Dezember 2016.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/380/dokumente/klimawirkungsketten_umweltbundesamt_2016.pdf

- [6] Fritzsche, K., Schneiderbauer, S., Bubeck, P., Kienberger, S., Buth, M., Zebisch, M., Kahlenborn, W. (2014). *The Vulnerability Sourcebook. Concept and Guidelines for Standardized Vulnerability Assessments*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Germany.